

Einer für alle?

Der KDSF 2.0 und seine Umsetzung im FIS mit UniversiS

Sophie Füzler^a, Thomas Füzler^b

^aUniversiS GmbH, <https://orcid.org/0009-0001-1366-6421>

^bUniversiS GmbH, <https://orcid.org/0009-0000-8803-1589>

Schlagwörter: KDSF 2.0, Forschungsinformationssysteme, FIS, CRIS, Forschungsmanagement

Kurzfassung: Hochschulen und Forschungseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, ihre Forschungsinformationen strukturiert, vollständig und qualitätsgesichert zu erfassen, vorzuhalten und zu berichten. Der Kerndatensatz Forschung 2.0 (KDSF) bietet hierfür einen bundesweit anerkannten Standard. Doch seine flächendeckende Einführung schreitet noch langsam voran. Dieser Artikel beschreibt die zentralen Hürden bei der KDSF-Implementierung und zeigt am Beispiel der Informationsplattform UniversiS, wie eine flexible, konfigurierbare FIS-Lösung diese Hürden gezielt überwindet.

1. Ausgangslage: Forschungsinformationen als strategische Ressource

Hochschulen und Forschungseinrichtungen erzeugen kontinuierlich eine Vielzahl von Forschungsinformationen: etwa zu Publikationen, Drittmittelprojekten, Patenten oder Kooperationen. Diese Informationen bilden die Grundlage für Berichterstattung, Qualitätssicherung und strategische Steuerung – sowohl intern als auch gegenüber externen Stakeholdern wie Ministerien, Fördergebern und der Öffentlichkeit.

Um Forschungsinformationen systematischer zu erfassen und nutzbar zu machen, setzen mittlerweile rund 60,7 % der staatlichen Universitäten und 47,5 % der staatlichen Fachhochschulen / HAWs in Deutschland ein Forschungsinformationssystem (FIS) ein¹.

In der Praxis bleibt der strategische Wert dieser Informationen jedoch häufig unausgeschöpft. Sie liegen verteilt über verschiedene Systeme, Listen und Zuständigkeiten vor. Begriffe werden unterschiedlich verwendet, die Datenqualität variiert und relevante Inhalte lassen sich oft nur schwer miteinander verknüpfen. Dadurch fehlt vielen Einrichtungen eine konsistente, belastbare Informationsgrundlage für Berichte, Analysen und strategische Entscheidungen.

2. Der KDSF 2.0: Chance und Herausforderung

Der Kerndatensatz Forschung (KDSF) wurde entwickelt, um der uneinheitlichen Erfassung und Nutzung von Forschungsinformationen entgegenzuwirken. Er definiert Standards für die Erhebung und Auswertung von Forschungsinformationen an deutschen Hochschulen

¹ KFiD – Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland und DINI-AG FIS (2025): FIS-Landkarte, Berlin. <https://doi.org/10.58010/kfid:fismap:2025>; Anzeige: Anteil der staatlichen Universitäten mit bzw. ohne registriertem FIS & Anteil der staatlichen Fachhochschulen / HAWs mit bzw. ohne registriertem FIS.

und Forschungseinrichtungen. Laut der Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland (KFiD) dient der KDSF als Leitlinie zur Frage, welche Informationen im FIS erfasst werden sollten, um „auskunftsfähig über die eigene Forschung zu sein“². Mit dem KDSF 2.0 wurde der Standard 2025 erweitert und aktualisiert.

Damit bietet der KDSF großes Potenzial. Eine einheitliche Datenbasis vereinfacht die Berichterstattung gegenüber externen Stellen. Zudem schafft der Standard eine bessere Grundlage für einrichtungsübergreifende Vergleichbarkeit, Austausch und Kooperationen. Bereits 2020 wurde der KDSF in einem Fazit des Beratungs- und Implementierungsdienstleisters ATRIS als wichtiger „Trigger“ beschrieben: Er bewege Hochschulen dazu, den „Investitions- und Digitalisierungstau“ in der Forschungsadministration aufzulösen und sich mit der Einführung eines KDSF-konformen FIS zu befassen³.

Gleichwohl ist die flächendeckende Einführung des Standards bislang noch nicht erreicht. Eine KFiD-Statistik auf Basis von Angaben aus 152 Einrichtungen macht deutlich, dass die KDSF-Abdeckung je nach Inhaltstyp stark variiert: Sie reicht von 5 % bei Preisen und Auszeichnungen bis zu 58 % bei Ausgründungen; im Durchschnitt liegt sie bei 41 %⁴ (Abb. 1).

Abbildung 1: Anzahl der erfassten Entitäten bzw. Informationsobjekte insgesamt über alle Einrichtungen hinweg (Quelle: KFiD⁵)

² Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung GmbH (DZHW): Der KDSF – Standard für Forschungsinformationen in Deutschland. <https://www.kerndatensatz-forschung.de/> (Abrufdatum: 03.06.2026)

³ Eichler, K., Engfer, A., & Schüßler, W. (2020, November 10). Kann Das So Funktionieren? Ein erstes Fazit aus der Perspektive eines Beratungs- und Implementierungsdienstleisters. Fünf Jahre Kerndatensatz Forschung im deutschen Wissenschaftssystem – Umsetzung, Entwicklungen und Perspektiven. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4287579>

⁴ KFiD – Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland und DINI-AG FIS (2025): FIS-Landkarte, Berlin. <https://doi.org/10.58010/kfid:fismap:2025>; Anzeige: Erfasste Entitäten / Objekte / Datenbereiche

⁵ KFiD – Kommission für Forschungsinformationen in Deutschland und DINI-AG FIS (2025): FIS-Landkarte, Berlin. <https://doi.org/10.58010/kfid:fismap:2025> (Abrufdatum: 03.06.2026)

In Gesprächen mit Hochschulen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands hat die UniversiS GmbH zwei zentrale Gründe dafür identifiziert:

2.1 Komplexität des Standards

Der KDSF 2.0 ist ein umfassender Standard mit zahlreichen Inhaltstypen, Datenfeldern, Verlinkungen und Definitionen. Bevor der Standard in ein FIS überführt werden kann, muss zunächst ein grundlegendes Verständnis dieser Strukturen aufgebaut werden. Die technische Umsetzung dieser Komplexität verursacht bei Software-basierten FIS einen erheblichen Programmieraufwand. Darüber hinaus erfordert die Einführung KDSF-konformer Erfassungsprozesse eine einrichtungsweite Kommunikation: Manche Daten müssen fortan neu oder anders erhoben werden – eine organisatorische Herausforderung, die je nach Datenumfang und -diversität einen erheblichen Aufwand mit sich bringt.

2.2 Mangelnde Flexibilität für individuelle Anforderungen

Jede Einrichtung ist einzigartig und die Informationen, die ihre Aktivitäten und Strukturen beschreiben, bilden ein ebenso einzigartiges Datenmodell. Ein vollständig standardisiertes System, das keinen Spielraum für zusätzliche oder abweichende Attribute lässt, kann dieser Realität nur begrenzt gerecht werden. Ein FIS sollte abbilden, was eine Einrichtung tatsächlich tut – nicht umgekehrt die Praxis in ein starres Datenmodell zwingen.

Einrichtungen wünschen deshalb eine Lösung, die den KDSF als Ausgangspunkt nimmt, ohne sie darauf zu beschränken. Der Standard sollte als strukturierende Grundlage verstanden werden und nicht als abgeschlossene Gesamtlösung. Erst wenn standardisierte KDSF-Elemente mit individuellen Erweiterungen kombinierbar sind, kann ein FIS beides leisten: vergleichbare Berichte ermöglichen und die tatsächlichen Forschungs- und Organisationsstrukturen einer Einrichtung realitätsnah abbilden.

3. Eine individuelle KDSF-Standardlösung mit UniversiS umsetzen

3.1 Was ist UniversiS?

Das zentrale Gestaltungsprinzip der Informationsplattform UniversiS ist die Trennung von Software und Datenmodell. Die Plattform selbst stellt die technischen Funktionalitäten bereit, die für den Umgang mit Forschungsinformationen benötigt werden: Benutzeroberfläche, Import- und Exportfunktionen, Rollen- und Rechteverwaltung, Workflows, Validierungen sowie eine zentrale API zur Anbindung von internen und externen Datenquellen.

Das Datenmodell wird dagegen nicht fest in der Software programmiert. Welche Inhaltstypen erfasst werden, welche Felder, Auswahllisten und Verknüpfungen enthalten sind und welche Validierungsregeln gelten, wird vollständig in einer externen Konfigurationsdatei (KONFIG-Datei) definiert. Diese KONFIG-Datei wird in die Plattform eingespielt; das definierte Datenmodell ist anschließend innerhalb weniger Minuten produktiv nutzbar. Änderungen am Datenmodell erfordern keinen Programmieraufwand und keine klassische Softwareentwicklung.

3.2 Den KDSF in UniversiS umsetzen

Die beschriebene Architektur ermöglicht eine außerordentlich schnelle Umsetzung neuer Datenmodelle. So wurde der KDSF 2.0 in weniger als einer Woche vollständig in ein UniversiS-Datenmodell überführt. Die zugehörige KONFIG-Datei umfasst alle Inhaltstypen, Datenfelder, Verlinkungen und Auswahllisten des Standards und steht allen Einrichtungen über die UniversiS-Lizenz kostenfrei zur Verfügung.

Damit kann das KDSF-2.0-Datenmodell innerhalb weniger Minuten in einer bestehenden UniversiS-Instanz bereitgestellt werden. Die erste technische Hürde der Standardumsetzung ist genommen: Forschungsinformationen können einrichtungswertweit KDSF-konform erfasst werden.

► Praxisbeispiel: Umsetzung des Basisdatums „Publikation“

Um den KDSF in UniversiS umzusetzen, kann die Baustein-Struktur des Standards nahezu identisch übernommen werden: KDSF „Basisdaten“ entsprechen den „Inhaltstypen“ bzw. „Entities“ in UniversiS. Die Eigenschaften der Basisdaten werden in der KONFIG-Datei unter „DataElements“ festgelegt, wobei der KDSF-Entitätstyp dem „DataElementType“ in UniversiS entspricht. Alle im KDSF vorhandenen Typen wie z.B. Auswahllisten, Datumsfelder, Text oder Verlinkungen sind in UniversiS verfügbar.

KDSF	UniversiS
Basisdatum	EntityType (Inhaltstyp)
Eigenschaft	DataElement (Attribut)
Entitätstyp	DataElementType

Tabelle 1 - Benennungen im KDSF und das UniversiS-Pendant

Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt der KONFIG-Datei für Publikationen. Die unterschiedlichen Attribute des Inhaltstyps erhalten einen Datenfeld-Typ und ein Label, welches im System angezeigt werden soll. Zur besseren Nachvollziehbarkeit enthält jede Zeile der KONFIG-Datei den zugehörigen KDSF-Identifikator, sodass sich standardisierte Datenfelder auf einen Blick von einrichtungseigenen unterscheiden lassen. Da die KONFIG-Datei im vertrauten Excel-Format vorliegt, bleibt das gesamte Datenmodell übersichtlich und leicht verständlich, ohne zusätzliche technische Hürden.

Inhaltstyp	Attribut	DataElementType	Label	KDSF-ID
Basisdatum	Eigenschaft	Entitätstyp		
Publikation	PublikationIdentIntern	string	Identifikator Publikation	KDSF-B-8-1-A
Publikation	PublikationTyp	selectionlist PublikationTyp	Publikationstyp	KDSF-B-8-12
Publikation	BuchDokumentTyp	selectionlist BuchDokument	Dokumenttyp Buch	KDSF-B-8-13 / -17
Publikation	Titel	string	Titel	KDSF-B-8-2
Publikation	DatumVeroeffentlichung	date	Veröffentlichungsdatum	KDSF-B-8-3
Publikation	Publikation::Hat::Forschungsfeld	link	Publikationen::Forschungsfelder	KDSF-B-8-4
Publikation	PublikationZugangsrecht	selectionlist PublikationZug; Zugangsrechte		KDSF-B-8-5
Publikation	OpenAccessTyp	selectionlist OpenAccessTyp	Open-Access-Typ	KDSF-B-8-61

Abbildung 2: Ausschnitt aus der KONFIG-Datei im Bereich „Publikation“.

Nach dem Hochladen der KONFIG-Datei spiegelt die Eingabemaske das definierte Datenmodell exakt wider. Dadurch wird eine KDSF-konforme Erfassung ermöglicht und Eingaben werden anhand definierter Regeln geprüft (Abb. 3). Darüber hinaus unterstützt UniversiS bei verlinkten Feldern – etwa bei Forschungsfeldern – auch mehrstufige Hierarchien (Abb. 3).

The screenshot shows a web form for entering publication data. The form is titled 'Publikation' and has several input fields:

- Publikationstyp:** A dropdown menu with a callout box showing a list of options: Monographie, Sammelband, Konferenzband, Journalartikel, Preprint, Sammelbandbeitrag, Konferenzpaper, and Konferenzposter.
- Titel:** A text input field.
- Veröffentlichungsdatum:** A date input field with a callout box showing a calendar for May 2026. The date 29 is selected.
- Forschungsfelder:** A dropdown menu with a callout box showing a hierarchical tree structure:
 - Forschungsfelder
 - Arbeit und Wirtschaft
 - Arbeit und Wirtschaft - Allgemein
 - Arbeitswelt und -gestaltung
 - Digitale Wirtschaft
 - Erde und Kosmos
 - Globalisierung und Nachhaltigkeit

Abbildung 3: Erfassungsmaske für Publikationen (mit Auswahlliste, Datumsfeld, Verlinkung)

3.3 Individualisierung: Vom Standard zum maßgeschneiderten Datenmodell

Das KDSF-Datenmodell dient als Ausgangspunkt, nicht als Endpunkt. Dazu muss identifiziert werden, wo Anpassungsbedarf besteht: Welche einrichtungsspezifischen Aspekte deckt der KDSF nicht ab? Welche Inhaltstypen sind besonders relevant? Welche Felder lassen sich vereinfachen oder kombinieren? So entsteht eine maßgeschneiderte Lösung, die den KDSF als Grundlage nutzt und zugleich die individuellen Anforderungen der Einrichtung passgenau abbildet.

► Praxisbeispiel: Anpassungen und Ergänzungen im Basisdatum „Projekt“

Zu Beginn der Einführungsphase von UniversiS steht das Verständnis der Informationsstruktur der Einrichtung. Gemeinsam wird frühzeitig ein klares Zielbild entwickelt: Welche Teile des Standards lassen sich direkt übernehmen und wo sind Ergänzungen nötig, damit die Lösung den spezifischen Anforderungen der Einrichtung gerecht wird? Als Orientierung dienen bestehende Datenbestände und Datenbankstrukturen ebenso wie vorhandene Erfassungsformulare, Berichtstemplates und wiederkehrende Informationsbedarfe. Der anschließende Implementierungsprozess folgt diesem Zielbild. Einrichtungen, die den KDSF als Grundlage wählen, starten mit dem vorgefertigten Datenmodell, welches dann

schrittweise angepasst und erweitert wird. Abbildung 4 zeigt einen Ausschnitt der Konfiguration für den Inhaltstyp „Projekt“ nach dem KDSF.

Inhaltstyp	Attribut	DataElementType	Label	KDSF-ID
Basisdatum	Eigenschaft	Entitätstyp		
Projekt	ProjektIdentIntern	string	Identifikator Projekt	KDSF-B-2-1
Projekt	Titel	string	Titel	KDSF-B-2-2
Projekt	DatumBeginn	date	Projektstart	KDSF-B-2-3
Projekt	DatumEnde	date	Projektende	KDSF-B-2-4
Projekt	ProjektZweck	selectionlist ProjektZweck	Zweck des Projekts	KDSF-B-2-5
Projekt	Projekt::Hat::Forschungsfeld	link	Projekt(e)::Forschungsfelder	KDSF-B-2-6
Projekt	ProjektArt	selectionlist ProjektArt	Art des Projekts	KDSF-B-2-16
Projekt	VerbundProjekt	selectionlist JaNein	Verbundprojekt (j/n)	KDSF-B-2-7
Projekt	VerbundKennung	string	Identifikator/Verbundkennung	KDSF-B-2-8

Abbildung 4: Ausschnitt der Umsetzung des Basisdatums „Projekt“ in UniversiS

Im Folgenden werden vier Erweiterungen des Inhaltstyps vorgestellt, welche zusammen mit Hochschulen umgesetzt wurden.

Erweiterung 1: Zugehörige Dateien

Inhaltstyp	Attribut	DataElementType	Label
Basisdatum	Eigenschaft	Entitätstyp	
Projekt	Projekt::HatAntrag::Datei	link	Projekt::Antrag
Projekt	Projekt::HatZuwendungsbescheid	link	Projekt::Zuwendungsbescheide
Projekt	Projekt::HatKooperationsvertrag::	link	Projekt::Kooperationsverträge
Projekt	Projekt::HatFoerdervertrag::Datei	link	Projekt::Förderverträge
Projekt	Projekt::HatAenderungsantrag::Di	link	Projekt::Änderungsanträge
Projekt	Projekt::HatAenderungsbeseid:	link	Projekt::Änderungsbescheide
Projekt	Projekt::HatBeschaffungsvorgang:	link	Projekt::Beschaffungsvorgänge
Projekt	Projekt::HatFinanzbericht::Datei	link	Projekt::Finanzberichte

Abbildung 5: Verlinkung von projektrelevanten Dokumenten in der KONFIG-Datei

Da UniversiS das direkte Hochladen von Dateien unterstützt, nutzen Einrichtungen diese Funktion, um projektrelevante Dokumente zentral zu bündeln – etwa Projektanträge, Zuwendungsbescheide oder Kooperationsverträge. So sind alle wichtigen Unterlagen an einem Ort verfügbar und bei Bedarf schnell auffindbar.

Erweiterung 2: Bemerkungen und Aufgaben

Inhaltstyp	Attribut	DataElementType	Label
Basisdatum	Eigenschaft	Entitätstyp	
Projekt	Bemerkungen	string	Bemerkungen
Projekt	Projekt::Hat::Anmerkung	link	Projekt::Anmerkungen
Projekt	Projekt::Hat::Aufgabe	link	Projekt::Aufgaben
Projekt	Projekt::Hat::SDG	link	Projekte::SDG
Projekt	Publikation::EntstandenAus::Proje	link	Publikationen::Projekte

Abbildung 6: Anmerkungen und Verweise in der KONFIG-Datei

UniversiS bietet die Möglichkeit, projektbezogene Bemerkungen oder Aufgaben als Freitext festzuhalten. Darüber hinaus lassen sich Projekte mit den zugehörigen Sustainable Development Goals (SDGs) verknüpfen was eine Grundlage für spätere Analysen bildet. Auch die Verlinkung von aus dem Projekt entstandenen Publikationen ist möglich, welche später in LOM-Berechnungen einfließen können.

Erweiterung 3: Projektsteckbrief

Inhaltstyp	Attribut	DataElementType	Label
Basisdatum	Eigenschaft	Entitätstyp	
Projekt	Zitat	string	Optionales Zitat::Von Projektleitung, Teammitglied, Praxispartner*in; bei Personen möglichst mit Foto + Urheber*in & Nutzungsrechten im Anhang
Projekt	Beschreibung	string	Projektbeschreibung::(3 bis 4 Sätze): Kurze Darstellung der Projekthalte und -ziel, Kernaussagen, ggf. Link zu Verbundpartnern und -projekten.
Projekt	Projekt::Hat::Bildmaterial	link	Projekt::Bildmaterialien
Projekt	Projekt::hat::Kompetenzfeld	link	Projekte::Kompetenzfelder:: ::Bitte wählen Sie maximal drei Kompetenzfelder aus. Falls ein für Sie relevanter Bereich fehlt, können Sie diesen am Ende ergänzen.
Projekt	Projekt::hat::Kooperationstyp	link	Projekte::Kooperationstypen

Abbildung 7: Informationen für den Projektsteckbrief in der KONFIG-Datei

Soll ein Projekt auch nach außen sichtbar sein – etwa auf der institutionellen Website – kann UniversiS ausgewählte Informationen direkt an ein Content Management System (CMS) übergeben. Hierfür lassen sich Steckbriefattribute wie ein Zitat, eine kurze Beschreibung oder ein Bild nutzen.

Erweiterung 4: Projektfristen

Inhaltstyp	Attribut	DataElementType	Label
Basisdatum	Eigenschaft	Entitätstyp	
Projekt	headline	headline	Projektfristen
Projekt	DatumDurchfuehrungBeginn	date	Durchführungsbeginn
Projekt	DatumDurchfuehrungEnde	date	Durchführungsende
Projekt	DatumBewilligungBeginn	date	Bewilligungsbeginn
Projekt	DatumBewilligungEnde	date	Bewilligungsende
Projekt	headline	headline	Regelmäßig wiederkehrende Termine / Fristen
Projekt	FristMittelabruf	date	Mittelabrufrfrist
Projekt	FristZwischennachweis	date	Frist für den Zwischennachweis
Projekt	TerminMittelverschiebung	date	Termin für die Mittelverschiebung
Projekt	FristVerwendungsnachweis	date	Frist für den Verwendungsnachweis

Abbildung 8: Projektfristen und -timeline in der KONFIG-Datei

Auch der Projektzeitplan lässt sich in UniversiS abbilden, indem relevante Fristen hinterlegt werden. Das unterstützt die Projektverfolgung und erleichtert die laufende Projektverwaltung.

So lässt sich nicht nur KDSF-konform über das Projekt berichten, sondern darüber hinaus:

- projektbezogene Dokumente zentral ablegen,
- wichtige Anmerkungen festhalten,
- das Projekt nach außen präsentieren und
- den Projektzeitplan im Blick behalten.

Abbildung 9: Das KDSF-Basisdatum „Projekt“ und mögliche Ergänzungen in UniversiS

4. Schlusswort

Der KDSF 2.0 ist ein wichtiger Schritt hin zu einem gemeinsamen Verständnis von Forschungsinformationen. Er bietet Hochschulen und Forschungseinrichtungen ein Vokabular und eine standardisierte Grundlage für die Verwaltung ihrer Forschungsinformationen – mit dem Potential, die Berichtslegung zu vereinfachen und den Austausch zu erleichtern.

Zugleich zeigt sich in der praktischen Umsetzung eine zentrale Spannung: Vereinheitlichung lässt wenig Raum für die Heterogenität der Realität. Wer den KDSF zu starr implementiert, riskiert ein System, das zwar normkonform, aber nicht praxistauglich ist.

UniversiS begegnet diesem Dilemma durch die Philosophie der individuellen Standardlösung. Der KDSF wird als Ausgangspunkt genutzt und durch einrichtungsspezifische Erweiterungen zu einem passenden Werkzeug gemacht. Dank der strikten Trennung von Software und Datenmodell kann das System jederzeit – ohne Programmieraufwand und ohne Abhängigkeit vom Softwareanbieter – an neue Versionen des KDSF oder veränderte Anforderungen der Einrichtung angepasst werden.

Diese Flexibilität macht UniversiS zu einer nachhaltigen und zukunftssicheren Lösung für das Forschungsinformationsmanagement: standardisiert wo sinnvoll, individuell wo nötig.

